

**АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ**

**ANALYSIS OF THE PRODUCTION POTENTIAL OF MANUFACTURING
INDUSTRIES**

ПУТЕНИХИНА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА,

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации.*

ДУШАКОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации.*

PUTENIKHINA ALEXANDRA ANDREEVNA,

The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.

DUSHAKOVA ANASTASIYA SERGEEVNA,

The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.

Научный руководитель: Снежко Вера Леонидовна,

доктор технических наук, профессор,

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации.*

Scientific supervisor: Snezhko Vera Leonidovna,

Doctor of Technical Sciences, Professor,

The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.

В статье представлено построение эконометрических моделей выпуска продукции обрабатывающих отраслей по официальным статистическим данным с 2005 по 2022 год. Расчеты выполнены с применением программного обеспечения Gretl, проверено статистическое качество полученных уравнений. Выявлен рост стоимости основных производственных фондов, численности рабочих. Построена функция Кобба-Дугласа с нейтральным коэффициентом технического прогресса. Проведен анализ коэффициентов эластичности производственной функции. Выявлен эффект возрастающей отдачи от масштаба, при котором увеличение объема выпуска превышает рост затрат капитала и труда.

The article presents the construction of econometric models of manufacturing output according to official statistical data from 2005 to 2022. The calculations were performed using Gretl software, and the statistical quality of the equations obtained was verified. An increase in the cost of fixed assets and the number of workers has been revealed. The Cobb-Douglas function with a neutral coefficient of technical progress is constructed. The analysis of the elasticity coefficients of the production function is carried out. The effect of increasing returns on scale is revealed, in which the increase in output exceeds the increase in capital and labor costs.

Ключевые слова: *Экономико-математические модели, макроэкономическое моделирование,*

обрабатывающая промышленность, модель Кобба-Дугласа, прогноз.

Key words: *Economic and Mathematical Models, Macroeconomic modeling, Manufacturing, Cobb-Douglas model, forecast.*

Введение.

Сегодня обрабатывающая промышленность России является одной из основных отраслей экономики страны и играет ключевую роль в привлечении инвестиций и технологическом развитии производства [8; 12]. Доля отрасли в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны в первый квартал 2024 года составила 13,4%. В связи со своим ключевым значением отрасль может быть подвержена изменениям и колебаниям в связи с внутренней и внешней экономической ситуацией. Наиболее показательными примерами могут служить кризисы с 2005 по 2022 год, во время которых наблюдался спад во многих отраслях, в том числе в сфере "Обрабатывающие производства" [2].

В 2019 году в своей статье Доржиева В.В. проанализировала динамику основных показателей обрабатывающей промышленности в 2010-2017 гг., в результате чего был выявлен рост валовой добавленной стоимости в обрабатывающих производствах в стоимостных значениях, хотя удельный вес в структуре ВВП снизился в 2017 г. на 0,6% по сравнению с 2010 г [3]. Помимо этого, имеется устойчивая положительная динамика по показателю затрат на НИОКР. Их доля в структуре ВВП увеличилась на 0,06%, в 2017 году затраты выросли на 76,96 млрд. руб, по сравнению с 2010 годом. В ходе анализа была выявлена отрицательная динамика по показателю «Занятость». Численность работающих по сравнению с 2010 г. сократилась в 2017 г. на 230 тыс. человек. В работе приводился рейтинг промышленной конкурентоспособности UNIDO. Несмотря на улучшения показателей в 2018 году, позиции России на мировой арене снижались с 24 позиции в 1990 г на 32 позицию в 2018 г. Возможными факторами, сдерживающими экономический рост, в статье были выявлены в основном финансово-инвестиционные составляющие, а также слабая способность к инновациям. По результатам статьи автор сделал выводы о том, что в России необходимо укреплять финансовую систему и работать над улучшением экспортного потенциала в анализируемой области. Этот вывод подтверждают данные Всемирного банка. Согласно им по доле высокотехнологичных отраслей Россия занимает 58 место, а по объему экспорта высокотехнологичных товаров – 41 место. Такая позиция подразумевает под собой что Россия обеспечивает только около 0,3% мирового экспорта высокотехнологичных товаров. Управления социально-экономическим развитием часто используются производственные функции или функции Кобба-Дугласа [13]

Цели и задачи исследований.

Для выявления тенденций в развитии отрасли важно проанализировать, как капитал и труд влияют на выпуск производственной продукции, дать оценку темпам выпуска продукции и сделать прогноз на краткосрочную перспективу. Определение того, как изменения капитала и труда влияют на объем производства в добывающей промышленности, является важным для получения всесторонней информации об этом секторе [4]. Целью исследования является разработка классической производственной функции с целью анализа развития обрабатывающей промышленности в Российской Федерации.

Для достижения цели необходимо выполнить несколько задач: проанализировать тенденции каждого из показателей, провести анализ статистической точности соответствующих уравнений парной линейной регрессии, построить модель Кобба-Дугласа на основе данных за период с 2005 по 2022 год, выполнить анализ коэффициентов эластичности и выполнить краткосрочный прогноз на 1 год.

Материал и методы исследований.

Для разработки модели были использованы официальные данные Федеральной службы государственной статистики за период с 2005 по 2022 годы [14]. Для краткосрочного прогноза использовались данные о численности рабочих и объему отгруженной продукции. В ходе исследований применялись общенаучные методы, включая анализ и синтез, индукцию и дедукцию, а также методы теории вероятностей и математической статистики, в том числе регрессионный анализ и методы обработки динамических рядов [7]. Для построения моделей использовался аппарат производственных функций [10]. Расчеты проводились с использованием свободного программного обеспечения GRETЛ [6].

Результаты и их обсуждение.

Изучение ежегодных темпов роста стоимости остаточной балансовой стоимости основных производственных фондов в обрабатывающей отрасли показало, что в целом наблюдается тенденция к снижению, хотя некоторые годы отмечались резким ростом в пределах от 4% до 23.3% (2006, 2013, 2016 годы). Изменение темпа роста среднегодовой численности работающих в обрабатывающей отрасли колебалось от -7,3% до 4%. В общем, можно сказать, что изменения в показателе труда менее выражены, чем изменения в капитале.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», в 2008 году существенно сократился, а затем оказался подвержен скачкообразным изменениям, последовательно снижаясь с 2020 года. В целом, сравнивая с 2005 годом, стоимость основных производственных фондов увеличилась в 7 раз, что может быть связано с их обновлением. Численность работающих в обрабатывающей отрасли сократилась в 1,2 раза, в то время как объем работ увеличился в 7,5 раз. На рис. 1 представлены диаграммы ежегодных значений капитала, труда и объема производства.

а)

б)

в)

Рис. 1. Динамика ежегодных значений показателей: а – остаточная балансовая стоимость ОПФ; б – среднесписочная численность рабочих; в – ежегодный выпуск продукции

Приведенные на рис. 1 уравнения являются моделями парной линейной регрессии, статистические оценки качества которых приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Оценка качества моделей парной линейной регрессии

Показатель	Модель	p-значение		R ²	Значимость - F	DW
		a ₀	a ₁			
ОПФ, млн. руб.	340496,92+706334,39t	0,16	0,00	0,98	0,00	0,37
Среднесписочная численность рабочих, чел.	11266,79-93,83t	0,00	0,00	0,67	0,00	0,48
Выпуск продукции, млн. руб.	1519273,18+3175209,09t	0,44	0,00	0,95	0,00	0,62

Можно сказать, что 98% изменений стоимости основных производственных фондов, 67% изменений среднегодовой численности рабочих и 95% изменений по объему производства связаны со временем. Константы оказались незначимы в моделях ОПФ и выпуска продукции, в остальных моделях оценки коэффициентов регрессии являются значимыми на 1%. По критерию Фишера все модели значимы на 1% уровне. Критерий Дарбита-Уотсона использовался для проверки автокорреляции остатков, и было обнаружено положительное автокоррелирование остатков [11] на 5% уровне значимости во всех моделях. Для определения периода колебаний был проведен лаговый анализ для каждой из трех переменных. Максимальный лаг был принят равным 6, и была проверена статистическая значимость каждого из частных коэффициентов корреляции. Большинство частных коэффициентов корреляции оказались статистически значимы на уровне 5%. Максимальный частный коэффициент корреляции является первым, что может указывать на наличие тренда в исследуемом временном ряде. Остальные коэффициенты в основном убывают, что может свидетельствовать об отсутствии цикличности в рассматриваемых временных рядах. Временные ряды данных переменных скорее имеют тренд, чем цикличность: изменения в стоимости основных производственных фондов, среднегодовой численности рабочих и объеме производства скорее всего обусловлены постепенными изменениями во времени, чем циклическими колебаниями.

Построение модели производственной функции выполнялось в двух вариантах [5]: с учетом технического прогресса и с нейтральным коэффициентом технического прогресса. Модель с учётом коэффициента технического прогресса имела неудовлетворительные статистические оценки, поэтому в дальнейшем не рассматривалась. Модель с нейтральным коэффициентом технического прогресса имела удовлетворительные статистические оценки качества. Производственная функция для обрабатывающих отраслей по данным за период с 2005 по 2022 год:

$$Y=K^{0,97} \cdot L^{0,21} \quad (1)$$

Коэффициент детерминации $R^2=0,99$ показывает на высокую степень влияния факторов на изменение выпуска продукции. Коэффициенты эластичности модели статистически значимы на уровне 1%. Модель адекватна по критерию Фишера. Отсутствие гетероскедастичности остатков проверено тестами Вайта и Бреуша-Пагана (р-значения равны 0,19 и 0,93 соответственно). Мультиколлинеарность между факторами «капитал» и «труд» подтверждена анализом корреляционной матрицы и методом инфляционных факторов. В соответствии с результатами тестов Дурбина-Хансена, Шапиро-Уилка, Лиллифорса и Жарка-Бера, нулевая гипотеза H_0 о нормальном распределении остатков была принята на уровне значимости 5% во всех случаях.

Факторное поле и производственная функция с нейтральным коэффициентом технического прогресса приведены на рис. 2.

Рис. 2. Факторное поле и функция Кобба-Дугласа

Коэффициент эластичности выпуска по основным фондам равен $\alpha_1=0,97$, то есть при увеличении ОПФ на 1% выпуск увеличивается на 0,97%. Коэффициент эластичности выпуска по труду равен $\alpha_2=0,21$, следовательно, при увеличении численности рабочих на 1% выпуск увеличится на 0,21%. Сумма коэффициентов α_1 и α_2 или отдача от масштаба равна 1,18, это больше единицы. Обрабатывающая промышленность имеет эффект возрастающей отдачи от масштаба, то есть рост производства превышает увеличение затрат на капитал и труд.

Полученные по линейным моделям (Таблица 1) прогнозные значения на 1 год для ОПФ составят 13760850,33 млн.руб., среднесписочная численность рабочих будет равна 9484,02

человек. Согласно модели (1), прогнозный объем выпуска продукции по виду экономической деятельности «Обрабатывающая промышленность» в размере 57,498,210.7 млн. рублей. По сравнению с оперативными статистическими данными на 2023 год, расхождение между прогнозом и фактическим показателем составляет 14%.

Выводы.

В течение 18 лет стоимость основных производственных фондов увеличилась в 7 раз, численность рабочих, занятых в отрасли, увеличилась в 1,2 раза, а объем работ возрос в 7,5 раза. Такие изменения свидетельствуют о развитии обрабатывающей отрасли. Уравнения парной линейной регрессии выявили статистически значимые рост производственных фондов со средней скоростью 706,334,39 млн. рублей в год, средней численности рабочих со скоростью 93,83 человека в год.

Анализ коэффициентов эластичности в функции Кобба-Дугласа с нейтральным коэффициентом технического прогресса показал, что при увеличении на 1% стоимости основных производственных фондов выпуск увеличивается на 0,97%, а при увеличении численности рабочих выпуск увеличивается на 0,21%. В обрабатывающей отрасли проявляется эффект возрастающей отдачи от масштаба, при котором увеличение объема выпуска превышает рост затрат ресурсов капитала и труда.

Краткосрочный прогноз на 2023 год показывает уменьшение выпуска продукции на 14%, а расхождение между фактическим и модельным значением составляет 23%. Для улучшения прогнозной точности целесообразно включить в производственную функцию третий фактор, который соответствует инвестициям в основной капитал. Это позволит более точно учитывать влияние инвестиций на объем производства и сделать прогнозы более надежными [1].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрюшин С.А., Григорьев Р.А. Обрабатывающая промышленность России, антикризисные меры, кредитный перегрев и предложения для банка России в условиях новых антироссийских санкций // *Russian journal of economics and law*. 2022. №2. С. 294-314.
2. Болдыревский П.Б., Игошев А.К., Кистанова Л.А. Влияние экономических циклов и кризисов на индекс промышленного производства в России // *Экономический анализ: теория и практика*. 2018. Т.18. Вып. 2. С. 385-388.
3. Доржиева В.В. Современные тенденции развития обрабатывающей Промышленности России и ее конкурентоспособность в условиях новой промышленной революции // *Экономика: Вчера, Сегодня, Завтра*. 2019. Т. 9. № 5а. С. 194-202.
4. Зильберштейн О.Б., Руцкий Е.И., Шкляр Т.Л. Сравнительный анализ динамики отдельных отраслей обрабатывающей промышленности России за 2005-2016 годы // *Вестник Евразийской науки*, 2018, № 1. С. 2-6.
5. Кузьмин П.И., Мищенко В.В., Супонина И.М., Улеско Н.М. Математическое и компьютерное моделирование динамики экономических показателей региона // *Известия Алтайского государственного университета*, 2023, № 1(129). С. 113-118.
6. Малова А.С. Основы эконометрики в среде GRETЛ. М.: Изд-во Проспект, 2019. 112 с.
7. Подкорытова О.А., Соколов М.В.. Анализ временных рядов. М.: Изд-во Юрайт, 2024. 267с.
8. Положенцева Ю.С., Гуров В.И., Скочко А.Ю. Комплексная оценка развития промышленного сектора регионов центрального федерального округа // *Известия Юго-Западного государственного университета*. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8. № 4 (29). С. 99-110.
9. Серёгина В.С., Подольская О.Г. Решение экономических задач с применением математической модели производственной функции // *Сб. трудов по материалам Международного конкурса научно-исследовательских работ*. Уфа: Изд-во: ООО "Научно-издательский центр "Вестник науки". 2020. С. 18-22.

10. Субботин А.В., Рукавишников А.А., Корчемный П.В. Построение и анализ производственной функции на примере Калужской области с использованием программного пакета GRETЛ // Сб. статей по итогам Международной научно-практической конференции «Общетеоретические и отраслевые проблемы науки и пути их решения. Уфа: Изд-во ООО "Агентство международных исследований". С. 244-245.

11. Тимофеев, В.С. Эконометрика / В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеев, В. Ю. Щеколдин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2024. 167 с.

12. Трифонов П.В. Анализ экономической динамики развития подотраслей обрабатывающей отрасли экономики России // Проблемы экономики и юридической практики. 2016. №6. С. 201-203.

13. Юсим В.Н., Филиппов В.С. Производственная функция Кобба-Дугласа и управление социально-технологическим развитием // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2018. №2. С.105-114.

14. Российский статистический ежегодник. 2013 / Федеральная служба государственной статистики (Росстат). М., 2013. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994> (дата обращения 12.04.2024).

© Душакова А.С., Путенихина А.А., 2024.